

Јелена Ђоновић
ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови
Херцег Нови, Црна Гора
jelena2biblhn@gmail.com

КУДА И КАКО ДАЉЕ? ПЕРСПЕКТИВЕ ИДЕНТИТЕТА „МАЛИХ“ БИБЛИОТЕКА (НА ПРИМЈЕРУ БИБЛИОТЕКЕ У ХЕРЦЕГ НОВОМ)

Сажетак

Идентитетска криза библиотека, присутна већ дужи низ година, истовремено је несумњиво и прилика за њихов развој – уз неопходну сарадњу са широм друштвеном заједницом, перманентно стварање и ново перципирање досадашњих могућности у којима библиотеке учествују, унутар, али и ван својих зидова.

Локалне библиотеке данас у мањим срединама постају „срце“ заједнице те својим програмима дефинишу економски, друштвени и, прије свега, културни идентитет простора у коме дјелују. Њихови ограничени ресурси парадоксално се претварају у неограничене шансе, представљајући стожер опстанка професије библиотекара који се питају: Куда и како даље?

Да би одговорила изазовима средине и потребама корисника свих узраста, Библиотека у Херцег Новом визију будућности пројектује преко програма који су препознатљиви као дио специфичних услова, базирајући их најчешће на културној баштини и завичајности Боке Которске. Зато се овај рад методом студије случаја бави брендovima традиционалних фестивала, културних дешавања и посебних околности туристичког и поморског краја, који су уједно пут и улог за остваривање културног идентитета Библиотеке. Остварење крајњег циља јесте трансформација јавних библиотека под утицајем јавног мњења. Формирањем новог социјалног идентитета, доћи ће се до кључних промјена „личне карте“ Библиотеке, условљених установљеним разликама, непрестаним интеракцијама и нераскидивом везом између Библиотеке и њених корисника.

Имајући у виду важност личног контакта библиотекара са корисником и чињеницу да је персонални идентитет увијек интегрисан у развој сваке дјелатности, овај рад откриће и могуће перспективе идентитета „малих“ библиотека кроз примјере добре праксе на одјељењу за дјецу и младе у херцегновској библиотеци, са већ изграђеним визуелним идентитетом на друштвеним мрежама и особним интегритетом.

Кључне речи: Херцег Нови, библиотека, корисници, програми, могућности, културни и друштвени идентитет, Бока Которска, Црна Гора.

Уводне напомене

Убрзаном технолошком развоју прилагодили су се и „чувари меморије човјечанства“ – библиотекари. Питају се куда и како даље, смишљајући начине како да и сами искористе све предности тог развоја да би се библиотечка дјелатност развијала у корак с временом. Своје мишљење заснивају на некад увреженим виђењима библиотека из претходног историјског периода, као „мјеста са пуно књига“ које се позајмљују и враћају, према одређеним правилима, што је одлика бројних социјално, економски и културно-просветно неразвијених заједница, недемократичних у односу на информационе, образовне и културне потребе својих грађана.

Само мањи број припадника те друштвене заједнице има свијест о томе да су ти такозвани „ограничени ресурси“ истовремено и неограничене могућности. Библиотекари се, као представници формалног и неформалног васпитно-образовног система, нарочито труде да ту свијест промијене, прије свега, код младих и дјеце. Корисници различитих генерација требало би да библиотеке доживљавају као своја и друштвено-корисна мјеста. У свјетским библиотечким трендовима то су такозвана „трећа мјеста“, након куће и посла.

У сусрет таквом концепту библиотекари се, са већом или мањом помоћи оснивача, често и без ње, труде да мијењају изглед библиотека, проширују просторе и додају нове садржаје који се, парадоксално, не уклапају у основне намјене библиотека. Библиотечки кадрови унапређују своје компетенције и постају кадри да спроводе главну библиотечку мисију стварајући мјеста на која се радо долази, прије свега, по информације, али и из других бројних разлога и због различитих активности. Тако се отварају нове могућности и непосредно се утиче на културни и духовни развој људи који припадају једној заједници.

Поново се јављају и идеје о пратећим сегментима библиотека, просторима у њиховим оквирима који су дуго били запостављени и заборављени, а сада, у времену кризе за библиотеке, постају дио њиховог развоја. Поједине библиотеке налазиле су се у оквиру истраживачких центара, а центри су имали лабораторије и у њима су се дешавала важна открића за човјечанство (на примјер, откриће шприца у Александријској библиотеци¹). Дакле, такве идеје за библиотеке нису посве нове, а тренутно постоје и потребе и услови за враћање њима.

Но, да би ефикасност реализације различитих идеја, у сврху повећања броја и његовања нових корисника, била задовољавајућа, неопходно је да, као увијек, библиотекари дјелују својом креативношћу и мултидисциплинарношћу, као и развијањем и усавршавањем својих вјештина, професионално, одговорно и савјесно, са јасном визијом циљева, градећи на тај начин углед установе и њен идентитет. „Библиотечко особље је највећа вредност библиотеке, јер библиотеке постоје због корисника. Усвајање става библиотечког особља да је библиотека јавна служба представља императив, посебно када је реч о деци и младима.“²

¹ Бен Хабард, *Како се некад живело* (Београд: Лагуна, 2021), 48.

² Sjuzan I. Higgins, *Javne biblioteke i službe za mlade* (Београд: Narodna biblioteka Srbije, 2009), 94.

Херцеговска библиотека

Шира друштвена заједница Боке Которске и у времену велике доступности информација библиотеке углавном перципира као тиха мјеста са ограниченим ресурсима.

Смјештена у бокешку, медитеранску средину, уважавајући све прилике држава у којима је настајала и развијала се, херцеговска библиотека је више од 70 година градила свој културни идентитет. Баштинила је своју завичајност, јединственост и аутентичност приморског, поморског и туристичког амбијента, у односу на географско подручје, са свим духовним, културним и материјалним посебностима, укључујући и савремене (језик, књижевност, издаваштво, музика, филм, плес, обичаји, културноисторијски споменици, постојеће фортификацијске структуре и тврђаве, и друго). Своју мисију и опстанак заснивала је на поштовању традиционалних вриједности, трудећи се истовремено да их обликује и мијења, имајући у виду да је идентитет који треба стварати истовремено стање и процес.

„Херцеговска Градска књижница и читаоница основана је 1949. године, а 1954. преименована је у Градску библиотеку и читаоницу. Смјештена у објекту површине 519m² који није намјенски грађен за ову дјелатност. Веб страница Градске библиотеке и читаонице Херцег Нови у потпуности задовољава захтјеве библиотечко-информационе струке. Осим исцрпних информација о историјату, организацији пословања установе, на веб страници се налази и дигитална колекција старе завичајне периодике, као и база података легата др Душана Петковића са 5500 онлајн доступних јединица. Ту су и линкови за употребу корисничких сервиса библиотеке: Међубиблиотечка позајмица, Питајте библиотекара, Препоручујемо за читање и линк локалне узајамне базе COBISS.CG.“³

Како тада, тако и сада, Библиотека се једнако односи према свим појединцима у друштвеној заједници, прати њихову разноликост у локалитету коме припадају (националност, етничка припадност, религија, друштвена класа, генерација). Такође, она поспјешује право на очување културног идентитета националних мањина које се остварује у свим демократским земљама каква је и Црна Гора, јер сви они јесу или могу бити њени корисници.

Бока је одувјек била синоним за различитост, још од времена бројних освајача, који су сви оставили дубок траг, до новог доба савремених миграција, када живимо у окружењу са такозваним „туристичким номадима“. То су најчешће људи различитих вјера на привременом боравку у Боки, у највећој мјери због изградње нових туристичких комплекса, али и они који су због благе климе избрали мјесто свог боравка, радећи послове захваљујући глобалној свјетској мрежи без које се не може замислити савремени живот, интернету. Такође, у Боки је данас и велики број миграната, емиграната и имиграната, који се досељавају

³ D. Krivokapić, „Nova komunikaciona paradigma u mreži javnih biblioteka u Crnoj Gori“, doktorska dis. (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2020), 254. eTeze Doktorske disertacije Univerziteta u Beogradu, preuzeto 22. 1. 2025, <https://eteze.bg.ac.rs/>.

из ратом захваћених подручја, најприје Русије и Украјине, а процес интеграције је у току. Постојећој ситуацији прилагођава се и Библиотека, па се на различите начине прибављају публикације за ту популацију и повремено одржавају двојезични програми за дјецу и младе.

Без обзира на све промјене и искушења, вриједност Библиотеке остајала је трајна, а у периоду с почетка 21. вијека и почетака манифестације *Три од књиџе*, чији је организатор, словила је и за најбољу библиотеку на црногорским просторима, што је још увијек чини и другачијом од других у том поднебљу. Библиотекари, као и књижничари, у малој градској библиотеци, са свега деветоро запослених, труде се да посебно љубазним и ентузијастичким односом према корисницима остваре са њима присан однос и постају такозвани „лични библиотекари“ не само међу зидовима библиотеке, већ и ван њих, подржавајући савремена библиотечка усмјерења ка „доживотном учењу“, а пратећи, прије свега, захтјеве корисника у локалној заједници. На тај начин проширују се и њене могућности дјеловања и мијења се цјелокупна слика о библиотеци у животној средини, а тиме се утиче и на њен друштвени идентитет. Дјеца и млади у овом модерном добу, директно учествују у обликовању библиотекара који уз њихову помоћ одговарају на питање: Како даље? „Прилагођавајући се потребама савременог детета, библиотека се отвара ка својим малим корисницима, који све чешће преузимају активну и веома важну улогу у осмишљавању нових библиотечких услуга.“⁴

Библиотекари херцеговске библиотеке дјелују у оквиру датих скромних могућности, у скученом, недовољном и нефункционалном простору. Одјељење за рад с дјецом и младима није физички издвојено, иако је то предвиђено Законом о библиотечној дјелатности Црне Горе и Статутом Библиотеке. „Један од горућих проблема Библиотеке је недостатак простора и непостојање издвојеног Дјечијег одјељења. Рад са најмлађима се повремено осмишљава у читаоници за одрасле. Стварање Дјечијег одјељења је неопходан елемент у развоју библиотеке, јер се на тај начин повећава број активних чланова, социјализују се дјеца, упознају се са књигом, развија се и подстиче дјечија креативност.“⁵

На том „одјељењу“ запослен је само један библиотекар, без обзира на важећу систематизацију, с надом да ће се то ускоро промијенити. Евидентна је неприступачност згради библиотеке за кориснике са сметњама у развоју, мајке с малом дјецом и људима који се тешко крећу или се крећу уз помоћ помагала, и тако даље. Из свих наведених разлога, дјечији библиотекар осмишљава програме на отвореном, у складу са постојећом инфраструктуром, унапређујући их у датим околностима. Остали програми, попут промоција књижевних дјела, такође се често одвијају ван зидова библиотеке.

⁴ Милица Матијевић и Елизабета Георгиев, *Култура чишћања: Право дјетета и обавеза библиотекара* (Лазаревац: Библиотека „Димитрије Туцовић“, 2014), 31.

⁵ Krivokapić, „Nova komunikaciona paradigma u mreži javnih biblioteka u Crnoj Gori“, 93.

Градска библиотека и традиционалне манифестације у граду – јуче, данас, сутра...

Простор Трга Белависта у Старом граду, на ком је смјештена зграда Библиотеке, на централном мјесту, у близини и окружењу историјских знаменитости: Сат куле, Канли куле и куле Форте Маре или, даље, Шпањоле, као и Цркве Св. архангела Михаила и Градске чесме, неријетко бива коришћен у сврху библиотечких програма. Током љета, када је у граду велики број туриста, тај се трг, са свим својим дјеловима, претвара у *Три од књије*. „Од 2003. Библиотека је организатор Међународног сајма књига *Три од књије*, сваке године Трг Белависта у периоду од 21. до 28. јула постаје стјечиште писаца, издавача, књига и читалаца. Током сајма се организују разноврсни вечерњи програми, књижевне вечери, драмски програми за одрасле и дјецу, концерти и слично. *Билтен Три од књије* који прати програмску концепцију сајма, излази од 2003. године и пратећи је информатор сваког сајма. Сви бројеви Билтена доступни су у пуном тексту на веб страници библиотеке.“⁶

Ова манифестација би се трајно могла претворити и у Љетње читалиште, које би посебно садржало програме читања за дјецу и одрасле. На овај начин потврдило би се мјесто Библиотеке у социјалном окружењу коме припада. Поред основних и примарних функција које обавља у својој згради, тиме би могла да покаже како види себе у друштву и какву улогу себи додјељује, рјешавајући дјелимично и проблемско питање: Куда даље? Оваквим дјеловањем мијења се и слика чланова друштва којима припада, па ће се и њен социјални идентитет промијенити. Уколико буде истрајала у овим намјерама, библиотека ће бити интегрисана на различите начине у друштвени живот града. Та трансформација ће бити стварна и коначна, а самим тим биће преобликовано и јавно мњење, под чијим ће се утицајима и дешавати промјене. Тиме ће се још једном доказати да је овај аспект идентитетског питања увијек с двоструким мјерилима и парадоксално одређен врло важним „зрцалским“ питањем из бајке *Снежана и седам иашуљака*: „Огледалце, огледалце...?“. По питању друштвеног идентитета, једнако су важна виђења, размишљања и дјеловања запослених у Библиотеци пошто установа тако ствара лични интегритет и његује свој индивидуалитет, показујући јавности и сопствене способности за промјену друштва, али и других који учествују у том процесу. Управо су они често и сами учесници у реализацији идеја Библиотеке у друштвеном животу мјеста. Улога медија, локалне телевизије и других, као и друштвених мрежа, с обзиром на то да спадају у креаторе друштвеног идентитета, била би од кључног значаја.

За Библиотеку важно идентитетско питање јесте и да ли је еминентна културно-туристичка понуда *Три од књије* бренд „града сунца“ и „града културе“? С тим у вези, а за потребе рада објављеног у *Зборнику радова Свучној скуја Библиотеке и културни туризам* (Краљево, 2021), ауторка је осмислила анкету међу изабраним истакнутим личностима које су биле учесници ове респектабилне и

⁶ Krivokapić, „Nova komunikaciona paradigma u mreži javnih biblioteka u Crnoj Gori“, 93.

репрезентативне смотре књига и књижевних стваралаца и свима поставила само једно питање: „Када бисте били у улози амбасадора *Трија од књије*, шта бисте поручили јавности?“⁷

„Према њиховим одговорима, *Трија од књије* заслужује да носи назив брэнда града са конкурентним идентитетом у односу на сличне догађаје, претендујући и на заштиту нематеријалног културног добра, а својим значењем и традицијом већ припада културној баштини Херцег Новог и неизоставан је дио културног наслеђа.“⁸ Одржавање ове традиционалне манифестације и њено стално унапређивање у складу са садашњим тренутком и временом, уз поштовање свих норми и нових правила које намеће савремено друштво у погледу модернизације, дигитализације и технолошких достигнућа, већ је велики изазов за малу библиотеку каква је херцегновска. Ипак, нема њене визије будућности без тог изазова и даљег рада у смислу подстицаја брендирања овог скупа, што представља и једну од најбољих понуда културног туризма Херцег Новог, а за Библиотеку баш у том сајму књига налази се и један одговора на питање: Куда и како даље? Зато су у овом раду у цјелини наведена размишљања „амбасадора“ *Трија од књије*, а међу првима је свакако Елен Кристин Молавер, некадашња управитељица обласне библиотеке у Норвешкој:

„Мала библиотека са великим ентузијазмом! На лијепој Бела Висти, малом тргу у старом граду Херцег-Новом у Црној Гори, наћи ћете малу градску библиотеку. Иза њених врата се крије више активности него што бисте могли замислити ... изгледа да су ентузијазам и ангажовање малог колектива библиотеке оно што представља камен темељац ове приредбе...“⁹

Сви учесници поменутих анкета у својим одговорима дали су значајне смјернице за бољитак и напредак *Трија од књије*, али посебно се својим духовитим слоганом издваја одговор пјесника, писца и уредника у краљевачкој библиотеци, Дејана Алексића:-

„Обично се каже да драгоценостима није потребна реклама. Ипак, било би, рекао бих непоштено не причати с усхићењем и задовољством после гостовања на манифестацији Трг од књиге у Херцег Новом. То је једна од лепших светковина књиге на којој сам био, програм јасног концепта, са лепом традицијом одржавања, са импресивним књижевним именима на листи досадашњих гостију. Посебну драж свакако даје окружење у којем се манифестација одржава. Стари град је идеална позадина на коју се рефлектују дух културе, стваралаштва, баштине. Говорити књигом и о књизи у овом медитеранском амбијенту посебно је искуство. Напоследку, треба истаћи да су за овакав статус манифестације Трг од

⁷ Јелена Ђоновић, „Трг од књиге – Имамо ли брэнд и како га постићи? Еминентна туристичка понуда Херцег Новог“, у *Зборник радова са сјучној скуја Библиошке и културни туризам: Краљево, Врњачка Бања, Србија, 6, 7. и 8. октобар, 2021.* (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“; Врњачка Бања: Народна библиотека „Др Душан Радић“, 2021), 259–279.

⁸ Исто, 277.

⁹ „Мала библиотека са великим ентузијазмом! Ellen Kristin Molaver. Управитељица обласне библиотеке за Мøre i Romsdal.“ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, преузето 1. 12. 2023, <https://www.bibliotekahercegnovi.co.me/>.

књиге заслужни креативни, вредни и, пре свега стручни људи из Градске библиотеке Херцег Нови. Из начина на који годинама већ одржавају, организују и воде ово репрезентативно књижевно збивање, јасно је да књига њима није само посао него и животна мисија. Дакле, нешто што животу даје посебно усмерење. Ако би требало да дам, да упутим поруку онима који на овој манифестацији још увек нису били, ја бих то рекао на духовит начин, у стиху, као што се саопштава нека врста рекламног слогана, а он би гласио: После гостовања на Тргу Белависта, биографија вам неће бити иста.¹⁰

Неке од визија будућности Градске библиотеке засноване су, прије свега, на завичајности Боке Которске и Херцег Новог, обичајима и очувању традиције поморског и приморског живота. Библиотека је препознатљива по Завичајној збирци конципираној да прикупља, систематизује и библиографски обрађује писано наслеђе с подручја Боке Которске као најзначајнији дио цјелокупног фонда, али и по Зборнику радова из науке, културе и умјетности *Бока*. „Збирка садржи: око 5000 јединица монографских публикација, 27 наслова часописа и 68 наслова новина, око 80.000 јединица прес клипинга, око 12.000 јединица некњижне грађе и око 5000 чланака из стручних и научних часописа. Издавач је зборника *Бока*, који заузима значајно мјесто у бокелској периодици.“¹¹ Часопис је почео да излази 1969. године и сви су бројеви, као потпуни текстови, доступни на веб страници библиотеке. Фонд Завичајне збирке се стално обогаћује, али тренутно није довољно видљив, будући да није у COBISS.ME систему. На томе се ради и, када се процес заврши, збирка ће бити доступна истраживачима и представљаће инспирацију за будуће вики-библиотекаре и истраживаче из Херцег Новог, што је још једна од библиотечких визија Градске библиотеке. Такође, у дигитализованом облику, макар дјелимично, може постати изазов бројним туристичким посленицима из Херцег Новог, Боке Которске, али и шире.

Друга рјешења за одговор на питање куда и како даље подстакнута су већ оствареним сарадњама са локалном заједницом. У великој мјери се односе на оне успостављене са образовним установама и представљају увијек нове шансе за библиотекаре и њихово дјеловање. Но, овај рад доноси и идеју о такозваном „свеприсутном библиотекару – стожеру опстанка професије“. Према методологији студије случајева, на примјерима који су у посљедње вријеме постали дио дјелатности Библиотеке, и на онима који још нису заживјели у виду праксе и мисије библиотекара, у овом раду разматрају се могућности различитих видова сарадње Библиотеке са установама културе у граду, фестивалима, али и са појединцима, посленицима културе и туризма Боке Которске. Трбало би да то буду „партнерски односи засновани на међусобном уважавању, а, пре свега, на познавању и уважавању локалног културног наслеђа, историје, колективног сећања, речју – културног идентитета.“¹²

¹⁰ Дејан Алексић, Вајбер, видео-порука ауторки, 3. 10. 2021.

¹¹ Krivokapić, „Nova komunikaciona paradigma u mreži javnih biblioteka u Crnoj Gori“, 93.

¹² Vesna Đukić Dojčinović, *Kulturni turizam: menadžment i razvojne strategije* (Београд: Clio, 2005), 25.

Херцеговска библиотека, вођена сопственим, али и изазовима с којима се срећу и друге јавне библиотеке, проблем опстанка и сталног унапређивања услуга (представљање фонда, његовање и задржавање корисника свих генерација, организовање радионица за дјецу и младе, и друго) проналази у перманентном раду упосленика и њиховом усавршавању у оквиру свог простора. Међутим, и дјеловање изван тог простора постаје све чешће, чиме се стварају нови квалитативни подстрек заједници којој припада и услови за трајни културни и духовни напредак, а на извјестан начин и интелектуални критични дио те заједнице.

Наиме, покушаће да буде видљива и дјелотворна на разним манифестацијама и фестивалима у граду, у сврхе промоције туризма, умјетности или науке и образовања, кроз сарадњу са њиховим организаторима, нудећи пратеће програме на збивањима за које је јавност изузетно заинтересована. Циљ Библиотеке у вези с поменутима могућностима јесте да буде уочљива и што транспарентнија за јавност и да понуда фонда и активности у односу на догађаје буде разноврсна, према теми и узрасним групама које присуствују догађајима. Библиотека својим грађанима треба да представи да је за њих од изузетног значаја, а не може то учинити само дјеловањем изнутра. *Три од књије* само је једна од манифестација којом је Библиотека показала да и те како може да дјелује и ван својих зидова, али је потребно да буде укључена у све што се дешава у граду, промовишући своју вриједност и значај, као и важност информација и знања који се кроз библиотечке услуге може стећи.

Најприје, Библиотека је, до сада, с малим бројем активности, које се углавном односе на креативне радионице с дјецом, током редовних програма намијењених најмлађим корисницима, имала учешће у најпознатијој туристичкој манифестацији у граду – *Празнику мимозе*. Како то није било довољно, у последње двије године организовањем гостовања познатих писаца за дјецу и одрасле отпочела је сарадња са Градском кућом музике и ЈУК Херцегфестом, иако то није потпуна новина међу дјелатностима Библиотеке. Придруживањем концепту хортикултурних библиотека, кроз низ осмишљених активности, које већ постоје у оквиру *Празника мимозе*, у фебруару и марту, Библиотека би у значајној мјери проширила своје дјелатности. У оквиру идеје о такозваном свеprisутном библиотекару требало би истражити могућност учешћа у Цвјетној поворци за најмлађе, у којима би учествовала дјеца полазници редовних радионица организованих у библиотеци. Такође, Библиотека би се могла представити оригиналном и аутентичном маском која би промовисала њен рад или фонд на традиционалним маскенбаљима и карневалима за дјецу и одрасле, током *Празника мимозе*. У склопу истог празника на Изложби цвијећа могла би се организовати изложба књига из стручног библиотечког фонда у вези са гајењем цвијећа. Библиотеке из региона које су се већ придружиле хортикултурном концепту могле би, у циљу размјењивања искустава, бити учеснице округлог стола који би се могао на исту тему организовати у херцеговској библиотеци, а са ког би се имплементирали донесени закључци у вези с радом библиотека на овом заједничком интересном пољу. Предивне ријечи Виктора Игоа: „Ако си цвијет – буди мимоза“ могу постати слоган за овај сегмент библиотечког рада који се може проширивати на различите начине.

Сарадња са Црвеним крстом у Херцег Новом успостављена је током 2022. године предавањем и радионицом на актуелну тему превенције вршњачког насиља, учешћем волонтера у програмима Библиотеке, као и додјелом награда на литерарном конкурс у тему добровољног давања крви. Ова сарадња може се продубљивати, са или без повода, а у оквиру утицаја на ширу друштвену заједницу често би се могла промовисати бесплатна годишња учлањења за све добровољне даоце крви. Дан Црвеног крста, 29. новембар, или седмица која је посвећена њиховом раду могла би се посебно обиљежити и допринијети хуманитарном раду у граду. Активности би се могле осмислити и ван библиотеке, али је за то потребно ангажовање више људи различитих дјелатности. За дјecu из социјално угрожених породица на новогодишњем програму организује се прикупљање пакетића, израда украса и честитки и пакују поклони.

Сљедећа идеја која се може реализовати односи се на сарадњу са Херцеговским априлским позоришним свечаностима – ХАПС-ом, које се одржавају, у организацији Херцеговског позоришта, које дјелује кроз невладин сектор, и ЈУК Херцегфестом. Скромни допринос Библиотеке, који много значи, био би пратећи сегмент њиховог рада, у виду представљања дјела из фонда, преко друштвених мрежа, Фејсбука и Вибера, која се односе на теме или су текстови према којима су режиране позоришне представе које се изводе на ХАПС-у. На тај начин допире се до одређеног броја корисника који ће бити упознати са фондом који је у фокусу њиховог интересовања, уско и стручно, а можда ће се заинтересовати и нови млади људи чије ће животно и професионално одређење бити везано за подручје књижевности и позоришта.

Затим, традиционални филмски фестивал Монтенегро филм фестивал, који се одржава у августу, могао би бити обогаћен пратећим програмом у Библиотеци или на тргу испред ње, приказивањем филмова за дјecu и одрасле који су снимани према књижевним дјелима или са њиховим мотивима. Тако би се промовисала и дјела из фонда на друштвеним мрежама и сајту Библиотеке и организатора Фестивала, ЈУК Херцегфеста. Такође, током трајања Фестивала, у Библиотеци би требало омогућити претраживање донације филмова Црногорске кинотеке овој установи. То би могла постати и стална понуда Библиотеке туристима, учесницима и гостима Фестивала, уз одговарајуће промовисање постојећег материјала преко свих расположивих медија. Ријеч је о првом рачунару који садржи софтвер са филмском грађом и документацијом од историјског, културног, образовног и научног значаја, а баштини материјале из Националног филмског актива Црне Горе, у оквиру пројекта *Киноџека у сваком њрагу*. Такође, у оквиру Филмског фестивала у Библиотеци би могле радити и радионице филмске критике за младе и дјecu из локалне заједнице, али и шире, ако постоји интересовање међу туристима, али и међу стручњацима из области седме умјетности.

Сарадња са православном заједницом и црквом у Херцег Новом, покренута је у оквиру бесплатне Школе калиграфије, по програмима рада Школе *Дијак* из Београда и са том праксом би требало наставити, на одређене теме и са исходом у виду завршне изложбе радова. Вријеме одржавања радионица требало би прилагодити осталим примарним активностима Библиотеке.

Херцегновски стрип фестивал (HSF) – сарадник је већ двије године, а у оквиру рада Фестивала ваљало би организовати стрип радионце за дјецу у читаоници Библиотеке и радити на његовој популаризацији. Посебне радионице или дан посвећен стрипу организоваће се кад се издвоји Дјечије одјељење, јер ће то пружити далеко већи број могућности.

Неизоставна је сарадња с Туристичком организацијом Херцег Новог у циљу промоције града као туристичке дестинације, а у вези с тим популаризовање Завичајног одјељења Библиотеке и Завичајне збирке, кроз старе разгледнице, фотографије, сјећања, часопис *Бока*, и слично. Такође, у оквиру породичног фестивала *Family fun festival*, у организацији ТО Херцег Нови, учешће би требало да има и Одјељење за рад с дјецом и младима реализовањем радионица за дјецу на отвореном, у парковима и на плажама, чиме би Библиотека популаризовала своје активности и током љетње туристичке сезоне, наводећи туристе да током дана одмора могу постати и корисници библиотеке.

Бројни су и традиционални фестивали музике у Херцег Новом који се углавном одржавају у љетњем или постљетњем периоду – Гитар арт, Фестивал музике, Дан музике и почетак љета – 22. јун, Фестивал хорова, Фестивал дјечијих хорова, Фестивал цеза, и други, а Библиотека би требало да пронађе своје начине да узме учешће на њима, најприје кроз промоцију фонда у вези с датим темама фестивала. Сарадњу с Музичком школом свакако треба продубити и интензивирати.

Специјални вид сарадње требало би осмислити и са НВО *Руке* из Херцег Новог, кроз учешће на Јесењој, Прољећној и Малој фешти од наранџи, ослањајући се на библиотечке фондове и за одрасле и за дјецу, на задате теме или кроз креативне радионице које би се повремено могле одржавати у читаоници.

Веза са Агенцијом за развој Орјена и Планинарским клубом *Субра* могла би се развити кроз организоване лакше планинарске туре, представљање занимљивости из завичајног фонда и програмом – *Шешам и њричам*.¹³

Тјешњу сарадњу требало би успоставити и између Библиотеке и Куће нобеловца Ива Андрића, на примјер, изложбом његових књига у Библиотеци, из постојећих фондова и о њему на пригодне датуме, сваке године, традиционално, на дан кад је добио Нобелову награду, а идеје би се могле низати и за друге одговарајуће датуме.

У граду који слови за „град писаца“ отворени библиотечки простори на којима би се могли одржавати програми Библиотеке присутни су свугдје. Идеја би се нарочито могла односити на просторе испред биста и спомен-плоча писаца који су у овом граду стварали и живјели или су за њега везани на неки други начин, али се за остваривање јасне библиотечке мисије могу користити и други отворени парковски простори и бројна степеништа, по којима је Херцег Нови најпрепознатљивији.

Тврђаве се у граду већ користе за одржавање бројних фестивала, а њима би се бројним пратећим активностима могла придружити и Библиотека. Од великог значаја би било када би један дан посветила фортификацијама у Боки – Дан

¹³ ДЕЦИметар, преузето 1. 12. 2023, <https://decimetar.rs/o-nama/>.

тврђава Боке Которске, организовала квизове на теме: Шта знаш о свом завичају? (за дјецу...), Херцег Нови у доба освајача или Херцег Нови у НОБ-у, који је потпуно неправедно запостављена тема већ дужи низ година. Такође, у циљу очувања језика и традиције, требало би организовати повремено и такмичења из области познавања бокешких израза и обичаја, за дјецу и одрасле.

Посебне програме Библиотека би требало да реализује са: Домом здравља у Херцег Новом, Домом за старе у Рисну и Клубом пензионера у Херцег Новом, како би се активно прикључила свјетском библиотечком тренду спајања више генерација, реализујући заједничке програме на обострано задовољство и подржавајући доживотно учење као концепт рада. Специјални едукативно-психолошки програми требало би да се осмисле у сарадњи са ЈУ Дјечији дом „Младост“ из Бијеле, као и са Центром за социјални рад. За сарадњу са ЈУ Дневни центар са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови требало би обновити постојећи програм *Чишмамо заједно*, прекинут усљед пандемије вирусом короне (ковид 19). Овим програмима подстицао би се развој емпатије, а управо то „... можда је најважнији аспект рада с децом. Деца могу много тога добити из прича које објашњавају какав је живот људи које ограничава неки хендикеп, политичке прилике или друге околности, или оних чији су животи различити од њихових у погледу културе или географске области којој припадају.“¹⁴

Такође, када је ријеч о корисницима са инвалидитетом, Библиотека се посебно труди да његује добар однос са корисницима Библиотеке за слијепе и слабовиде у Црној Гори, која ће ускоро бити Библиотека приступачних формата. Службе за младе са инвалидитетом, какве постоје у јавним библиотекама у свијету, не постоје у Библиотеци у Херцег Новом, али би требало размишљати у том правцу у будућем раду. „Млади са инвалидитетом могу се веома добро прилагодити физичкој и виртуелној јавној библиотеци; међутим, став библиотекара према тој деци и њихово искуство с децом са инвалидитетом могу утицати на програм пружања информација, а библиотекар ће, на пример, можда морати да прилагоди своја очекивања о њиховом учешћу. Учешће у библиотечким програмима може припремити дете за уобичајене захтеве школског окружења. Чланови породице играју кључну улогу у пружању информација библиотекар у могућностима и интересовањима детета.“¹⁵ Неприступачност згради библиотеке мајкама с малом дјецом у колицима онемогућава и реализацију идеја за програме за ту популацију, па ће се, док се не стекну повољни радни услови, размишљати о екслокацији за ту врсту програма, посебно када се односе на туристе, породичне посјете, и слично.

Библиотека би свакако требало да се прикључи програму *Зелене библиотеке*¹⁶, у сврху промовисања здравих стилова живота, очувања животне средине, рециклаже. Ауторка рада, као библиотекар на родитељском одсуству, придружила се

¹⁴ Исто, 68–69.

¹⁵ Исто, 48.

¹⁶ Даниела Скоковић и Младен Мајсторовић, *Зелена библиотека* (Пожега: Народна библиотека Пожега, 2022).

циљевима овог концепта пројектом *Околинко*, НВУ *Пријатељи*, чији је извршни директор. Ријеч је о еколошкој игри за дјецу и одрасле, кроз сарадњу са ЈПУ *Наша радост* из Херцег Новог, а на основу истоименог поетског текста за дјецу Др Сјуса, у маестралном преводу Драгослава Андрића. Сличне и неке друге идеје, попут популарног сакупљања чепова – *Чеп за хендикей* или, на пример, *Имификације* на релацији од Библиотеке до прве корпе за отпатке требало би да заживе и у библиотеци и ван ње.

За реализацију наведених идеја за програме у библиотеци који су у вези са дешавањима у граду и традиционалним манифестацијама подразумева се подршка свих запослених, нарочито када на Одјељењу за рад са дјецом и младима ради само један библиотекар, али је неопходна и помоћ и подршка шире друштвене заједнице. Велики број идеја до сада је реализован захваљујући ентузијазму библиотекара за дјецу, и у највећој мјери свесрдној подршци родитеља/старатеља и појединих установа и институција које су кроз сарадњу препознале и свој развојни потенцијал. Међутим, многе наведене идеје још увијек чекају на реализацију усљед објективних околности које се односе на недостатак адекватног простора и библиотечног кадра, али и изостајања подршке изнутра и споља, као и због наслијеђених проблема и недовршених примарних послова у библиотеци који се тичу самог фонда и одговарајућих припрема за остваривање идеја. Дио догађаја, једнако важних за садашње и будуће кориснике, лакше би се организовао посредством пројектног планирања, те се у будућем раду оставља простор и за такве могућности. Најзначајнија полуга у покретању наведених догађаја јесте полуга међусобне институционалне сарадње и уважавања обостраних циљева. Равноправним ангажовањем Библиотеке и сарадничких установа или невладиних удружења, у виду трагања за извором додатних средстава за реализацију заједничких пројеката, али и запослених или привремено и повремено ангажованих упосленика, уз јавне споразуме о сарадњи, већи број предлога би се остварио. У реализацији ових идеја треба се обратити и волонтерским клубовима и нарочито подстицати тинејџере и младе на волонтеризам, едукујући их у вези са смислом и значајем, као и могућим бенефитима које им он може донијети у будућем школовању. Волонтеризам се може односити на све сегменте рада у библиотеци.

Свакако мора се нагласити да је за све видове сарадње неопходна и медијска подршка, најприје, локалног јавног емитера, Радио телевизије Херцег Нови, али и шире, као и да се та сарадња мора заснивати на узајамном уважавању и заједничком раду. Наиме, неке радио-емисије попут оне која се односи на очување архаичног језика и бокешких израза под називом *Шкрињица* треба трајно сачувати у Завичајној збирци Библиотеке као некњижну грађу, а могу се осмислити и нови садржаји.

За Градску библиотеку у Херцег Новом постоје изазови, али и одговори на питање како даље кроз рад Одјељења за рад са дјецом и младима. Херцеговска библиотека још увијек ради без физички издвојеног простора за најбројније и најзначајније своје најмлађе кориснике и, упркос тој чињеници и непогодним условима, годишње реализује преко 100 програма за дјецу (мимо ванредних ситуација, као што је била епидемија ковид 19). На Одјељењу је тренутно запослена

само библиотекарка Јелена Ђоновић, мр српског језика и књижевности, аутор рада и аутор, реализатор и организатор већине програма за дјецу и младе, док цијела Библиотека има свега деветоро запослених. Парадоксално, упркос свим набројаним чињеницама, као и додатним изразито неповољним условима који се не односе само на унутрашње неугодности (стално премјештање намјештаја да би се добио одговарајући простор за дјецу кориснике, немогућност адекватног смјештаја фонда за дјецу који је дјелимично у слободном приступу у Пријемном одјељењу, апсолутно неприлагођеном дјеци), већ се односе и на околну инфраструктуру која не омогућава једнаку приступачност свим корисницима, баш кроз рад овог, такозваног Дјечијег одјељења, Библиотека кореспондира са појмом резилијентности, односно умјећа превладавања тешких животних изазова. „Идући из области у област, резилијенција је ширила опсег својих значења те се у складу са својим основним значењем прилагођава области у којој се користила, увек указујући на способност онога на шта се односи да се опорави од неког штетног деловања. У психологији термин резилијенција се користи да опише човека да се опорави од доживљене трауме и/или прилагоди неповољним условима окружења.“¹⁷ У датим околностима Библиотека на основу примјера рада Дјечијег одјељења показује и доказује да је могуће да управо у најнеповољнијим условима за рад нађе такву способност у себи, односно у свом кадру, и оствари импозантан број програма у години, рачунајући да се просјечно сваког трећег дана одвијала нека активност за дјецу. „Служба за децу представља темељну службу и препознаје се као кључни елемент у стицању и одржавању јавне подршке библиотечких служби.“¹⁸

Своју шансу Библиотека је препознала и у програмима Сарадње са локалном заједницом, која је обавезујућа за све образовне установе на територији општине Херцег Нови, а прописало их је Министарство просвјете Црне Горе. „Поред основног задатка библиотеке да пружа информације и услуге малим читаоцима, она има још један одговоран задатак, да буде учитељ, едукатор и креативни пријатељ који кроз игру и на необичан начин приближава књигу деци.“¹⁹

Наставно-образовни процеси у којима Библиотека учествује као подршка образовном кадру и систему одвијају се током школске године у читаоници Библиотеке, али и као вид дисперзивне наставе, на свим нивоима образовања, у школама и вртићима, као и на бројним отвореним просторима које библиотека препознаје као релевантне, придружујући се тако и концепту учења „ван зидова библиотеке“, али и библиотекарима новог доба. Изграђује се кључни однос повјерења с библиотекаром који постаје „лични“ и неизбежна карика образовног ланца, с већим одговорностима, највише у информацијском и медијском описмењавању, с незанемарљивом и васпитном улогом. Сарађујући са свим образовним и културним и јавним установама, представницима формалног и неформалног образовања, као и са појединцима у Херцег Новом и шире, већ неколико година

¹⁷ Тијана Мандић, *Резилијентност* (Београд: HERAedu, 2022), 13.

¹⁸ Higgins, *Javne biblioteke i službe za mlade*, 93.

¹⁹ Isto, 31.

уназад, библиотекарка је, градећи и одржавајући тако и имиџ библиотеке, максимално посвећена креативном раду с дјецом и младима, са инвентивним и мултидисциплинарним методама. Уколико би се, према систематизацији, запослио још један библиотекар и ако би, послје више од 20 година осмишљених и реализованих програма за дјецу, Библиотека добила простор са задовољавајућим стандардима и одговарајућим мобилијаром за смјештај цјелокупног Фонда књига за дјецу у слободном приступу, активности би се повећале, а тиме би се формирао и нови друштвени идентитет установе. „Библиотека је место сусрета деце, књига и других медија у коме се реализују многобројни едукативни и забавни програми. „Простор за услуге за децу мора бити посебан, лако препознатљив, различит од других делова библиотеке.“²⁰

Дакле, процесу образовања поклања се нарочита пажња у Библиотеци те су осмишљени следећи програми: *Имаш право да знаш*, *Први џуџ у библиотеци*, *Часови у библиотеци*, *Часови лекције у библиотеци*, *Истраживачки пројекти у библиотеци*, *Мој пријатељ библиотекар*, *Библиотека у њосјеџи школама/вршићу*, *У њосјеџи библиотеци* (програм *Пуџ до књије*), као и нови програм у организацији библиотеке *Писац у школама*. Програм *Мој пријатељ библиотекар* одвија се као индивидуалан, предан рад библиотекара с корисником. У оквиру програма *Имаш право да знаш* и *Први џуџ у библиотеци* кроз духовите игре стичу се основна знања у вези с могућностима библиотека, бонотону у библиотеци и понашању према књизи, а намијењени су млађим основцима и предшколцима. Старијим основцима, средњошколцима и наставницима представљају се библиотечке услуге, на примјер, *Пишај библиотекара*, *Међубиблиотечка њојаџица* и *48 саџи*, као и информације које могу пронаћи на сајту или фејсбук страници, и обучавају се за претраживање у COBISS-у, значајном за даље образовање. Започело се и са реализацијом програма *Библиотека у њосјеџи...* Током 2022. и 2023. године Библиотека је посјетила КСЦ *Диано*, најпопуларнији плесно-балетски студио у Херцег Новом, с циљем да помогне у припреми балетских кореографија. С дјецом се читало и разговарало о прочитаним причама за балетска либрета – *Крџко Орашић* и *Коџелија*, Е. Ф. Хофмана. Планиране су и посјете другим невладиним организацијама и приватним образовним установама, јер Библиотека непрестано ради на повећању броја корисника, показујући да се све може повезати с њом. Херцегновска библиотека имала је сарадњу са Школом глуме НВУ *Маска* из Херцег Новог, али и са Которским фестивалом позоришта за дјецу, гдје је 2016. године изведен програм *Мали новски књиџољубџи*, ауторке Јелене Ђоновић, који је исте године, такође у јулу изведен и на *Трџу од књије*, и на који је Библиотека посебно поносна јер се може концепцијски примјенити на све долазеће генерације, учеснике суботњих радионица. Што се тиче сарадње са појединцима из културног живота и установа културе у Црној Гори, мимо Херцег Новог, требало би истаћи сарадњу са глумцима Градског позоришта Подгорица, Гораном Славићем и Дејаном Ђоновићем, који је такође познати и врло цијењен дјечји пјесник и аутор бројних текстова и композиција за дјецу.

²⁰ Isto, 32.

Међу библиотечким програмима значајним за наставно-образовни процес свакако су и редовни годишњи програми: Новогодишњи и Светосавски, као и обиљежавање Дјечије седмице у првој недјељи октобра и Међународних дана књиге за дјецу, 2. априла, и књиге и ауторских права, 23. априла, литерарним конкурсима, аутентичне концепције (под шифрама, писање радова на исту тему коју сви добију истовремено у матичним школама), за основце и средњошколце, под називом „Отвори књигу – отвори свијет“, за ученике са територије општине Херцег Нови.

„Деци широм света и њиховим породицама библиотечке услуге за децу никад нису биле важније него што су данас.“²¹ Ова девиза не важи само данас. Она је свевремена, и управо водећи се њом, у Библиотеци у Херцег Новом, дјеца једва чекају „да субота дође“ и вријеме се мјери од суботе до суботе, јер се у њеној читаоници тог дана у седмици одвијају континуирани бесплатни едукативни и културни дјечији програми, једини таквог типа у Црној Гори, у јесењем и пролећном циклусу, изузев током љетњег и зимског распуста. Ови програми, осим што утичу на развој културног и друштвеног идентитета установе, имају и додатни аспект, на извјестан начин изграђују и економски идентитет Библиотеке. Програми отвореног типа, *Ићром до књије*, намијењени дјеци узроста 5–8 година, од 10 сати прије подне и *Чићам, машићам, сћварам...*, за дјецу 8–12 година, од 11 сати, јесу најзначајнији сегмент рада Одјељења за рад с дјецом и младима, а за библиотекар прикупљање грађе за причање прича један је од најзначајанијих видова библиотекарства. Они су динамични, интерактивни и „нису досадни“ јер увијек укључују дјецу директно у садржај програма, а неизоставајан је и практични дио, осмишљен да подржи моторички развој код дјеце, као и развој ране писмености када током читања прича и других књижевних текстова дјеца спајају илустрације у сликовницама с радњом у причи, повезују текст, препознају ријечи и звучење гласова са сликама, а библиотекар се у раду користи дигитизацијом сликовница за потребе програма и свим расположивим едукативним помагалима и наставним средствима. Своју евалуацију дјечији радови „доживљавају“ цијеле наредне седмице, јер су изложени на малом импровизованом пану у пријемном одјељењу, а један од циљева је да се на крају једног циклуса радионица за дјецу припреме портфолији. За старији узраст најважније је подстицање на осамостаљивање у учењу и при истраживачким задацима.

Рад на Дјечјем одјељењу јавне библиотеке од изузетног је значаја, некад и пресудног, нарочито у развоју читалачких способности дјетета. Одјељење је отворено, сакупља и преноси знање; омогућава приступ свој дјеци без видова дискриминације, пажљиво и једнако се односећи према дјеци, њиховом социјалном поријеклу и мјесту становања (нарочито због разрушености херцеговске ривијере и градске инфраструктуре), полу, раси, здрављу или друштвеном статусу. Свакако, осим обавезујућег Дјечијег одјељења у јавној библиотеци, може се разматрати и идеја о оснивању Дјечије библиотеке као водеће за сва дјечија

²¹ Исто, 27.

одјељена јавних библиотека на нивоу државе, која би, као таква, била инвентиван и иновативан пројекат (о чијој реализацији би ваљало размишљати) у Црној Гори и региону.

Императив је да таква библиотека буде приступачна свима и максимално друштвено активна, пријатељски настројена једнако према дјечи и одраслима, родитељима и старатељима који у њој могу добити помоћ у раду и све информације у вези са тим. На тај начин води се рачуна о квалитету живота дјече и свих који брину о њима, а библиотека је свеобухватно укључена у заједницу. Треба истаћи да „јавне библиотеке имају значајан потенцијал за иницирање социјалних активности у раду с децом у библиотечкој средини. Релевантна је чињеница да су савремене библиотеке жељено место за посету од стране деце.“²² Треба нагласити и да је лични идентитет интегрисан у сваки вид рада те библиотекар својом индивидуалношћу, особношћу, карактером, опредјељењима и осјећајем припадности неизоставно утиче на развој полазника радионица и дјецу која посјећују библиотеку, изграђујући у њој своје самопоуздање. Најважнији задатак кога дијете дуго није свјесно јесте да истраје у формирању и постизању личног идентитета. За библиотекара највећа је срећа кад препозна да је утицао на формирање личности и њеног идентитета.

Ово су само примјери могућих сарадњи које би унаприједиле рад Библиотеке и од којих би имали вишеструке користи садашњи и будући корисници, квантитативно и квалитативно. Очекивало би се повећање броја корисника, као и броја претраживања и посјета Библиотеци. Све набројане активности требало би испратити доступним техничким и модерним средствима, кроз видео-свједочанства, фотографије или графиконе корисника и библиотекара. Увјежбаним представљањима ових активности, прије и послије њихове реализације и објављивањем на сајту, друштвеним мрежама или у релевантним часописима још једном би се потврдило и доказало да „свеприсутни библиотекар“, који свој рад увијек базира на фондовима и подстицајним радионицама, и позитивно утиче на кориснике, јесте један од стожера опстанка библиотека и свих њених сегмената дјеловања. У раду су изложене само неке идеје које се односе на херцеговску библиотеку у оквирима дешавања у граду, од којих је један дио већ реализован, а други чека на реализацију, што је приказано у табели 1.

²² Исто, 22–29.

ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА И ЧИТАОНИЦА ХЕРЦЕГ НОВИ	
РЕАЛИЗОВАНИ ДОГАЂАЈИ	НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЧЕКАЈУ ИДЕЈЕ...
Учешће у <i>Празнику мимозе</i> , најпознатијој туристичкој манифестацији града, оригинална и аутентична маска инспирирана књижевним дјелом на традиционалним маскенбалима; Дјечији маскенбал	<i>Три од књиџе</i> – Љетње читалиште
Сарадња са Градском кућом музике	Придруживање концепту хортикултурних библиотека
Сарадња са ЈУК Херцегфестом	Учешће у Цвјетној поворци
Сарадња са Црвеним крстом у Херцег Новом – организација радионица на тему вршњачког насиља за ученике; литерарни конкурс	Учешће на Изложби цвијећа, током <i>Празника мимозе</i> – организација Округлог стола за стручњаке и узгајиваче цвијећа; организовање изложбе књига из стручног фонда које се односе на тематику цвјећарства
Бесплатне чланарине за добровољне даваоце крви – промовисање акција давања крви и свих манифестација у граду посвећених тој активности	Сарадња са Херцегновским априлским позоришним свечаностима – ХАПС-ом, у односу на избор представа које се изводе на ХАПС-у (драмски текстови, интервјуи, позоришне критике, и друго)
Обиљежавање Дана Црвеног крста, 29. новембра или седмице Црвеног крста	Пратећи програми у Библиотеци, или на тргу испред ње, приказивањем филмова за дјецу и одрасле који су снимани према књижевним дјелима или са њиховим мотивима у оквиру традиционалног Филмског фестивала Монтенегро филм фестивал
Прикупљање новогодишњих пакетића, израда украса и честитки за дјецу из социјално угрожених породица на новогодишњем програму	Претраживање филмова Црногорске кинотеке који су донација Библиотеци – стална понуда Библиотеке корисницима, туристима и истраживачима током Филмског фестивала
Сарадња с Туристичком организацијом Херцег Новог у циљу промоције града као туристичке дестинације – радионице за дјецу у оквиру породичног фестивала <i>Family fun festival</i>	Радионице филмске критике у Библиотеци, за младе и дјецу из локалне заједнице, али и шире, у оквиру Филмског фестивала
Популаризовање Завичајног одјељења Библиотеке и Завичајне збирке – промоција часописа <i>Бока</i> , старих разгледница, фотографија, сјећања...	Херцегновски стрип фестивал (HSF) - у оквиру Фестивала организовати континуиране стрип радионце за дјецу у читаоници Библиотеке (током вишемесечног периода)

<p>Сарадња са НВО <i>Руке</i> из Херцег Новог – учешће на Јесењој, Прољећној и Малој фешти од наранџи</p>	<p>Учешће Библиотеке кроз промоцију фонда и другим активностима у вези с датим темама фестивала у бројним традиционалним фестивалима музике у Херцег Новом – Гитар арт, Фестивал музике, Дан музике и почетак лета – 22. јун, Фестивал хорова, Фестивал дјечијих хорова, Фестивал цеза, и други</p>
<p>Сарадња са Агенцијом за развој Орјена и Планинарским клубом <i>Субра</i></p>	<p>Организација лакших планинарских тура, представљање занимљивости из завичајног фонда програмом – <i>Шетам и причам</i></p>
<p>Сарадњу са ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови – програм <i>Чишмамо заједно</i></p>	<p>Сарадња Библиотеке и Куће нобеловца Ива Андрића</p>
<p>Сарадња са Библиотеком за слијепе и слабовиде у Црној Гори (ускоро ће бити Библиотека приступачних формата)</p>	<p>Организација догађаја на просторима испред биста и спомен-плоча писаца у граду који називају „градом писаца“</p>
<p>Херцеговски стрип фестивал (HSF) – спорадично одржавање радионица стрипа у Библиотеци</p>	<p>Пратеће активности Библиотеке на бројним прогамама на тврђавама у склопу бројних догађаја и фестивала</p>
<p>Организација квизова за дјецу на теме: 1. Шта знаш о свом завичају? (28. октобар, Дан града) 2. Херцег Нови у доба освајача 3. Херцег Нови у НОБ-у 4. Познавање бокешких израза и обичаја, у циљу очувања језика и традиције</p>	<p>Организација Дан тврђава Боке Которске – дан посвећен фортификацијама у Боки</p>
<p><i>Школа калиграфије</i> – Удружење <i>Дијак</i>, сарадња са српском православном заједницом</p>	<p>Посебни програми са: Домом здравља у Херцег Новом, Домом за старе у Рисну и Клубом пензионера у Херцег Новом</p>
<p>Сарадња са Музичком школом из Херцег Новог</p>	<p>Специјални едукативно-психолошки програми у сарадњи са ЈУ Дјечији дом „Младост“ из Бијеле и Центром за социјални рад</p>
	<p>Прикључивање програму <i>Зелене библиотеке</i> (сакупљања чепова – <i>Чей за хендикей</i> или такозване <i>тимификације</i>, на релацији од Библиотеке до прве корпе за отпатке)</p>

Табела 1: Приказ реализованих догађаја и идеја које досад нису реализоване у Библиотеци у вези са дешавањима у граду и традиционалним манифестацијама

Закључак

Трансформација јавних библиотека под утицајем јавног мњења јесте крајњи циљ, али ни он није коначан. Промјене у библиотеци настају формирањем новог друштвеног идентитета, а њена резилјенција одређена је различитим факторима, на примјер: динамичким процесима размјене између личности и околине, сагледавањем предности неповољних околности које се промјеном ставова обликују у повољне, кроз разне адаптивне процесе у којима се Библиотека трајно налази захваљујући којима се побољшава и повезује најприје са корисницима, а затим и са сарадницима, поштујући разноликости појединца, породица и шире друштвене заједнице (расне, узрасне, сексуалне оријентације, економски статус, религијске афилијације и физичке и менталне способности). Тиме се показује као у потпуности одговорна установа чији упосленици схватају да реализација скоро свих њених програма зависи од доступности ресурса окружења и расподеле моћи. Ипак, с повјерењем у сопствене снаге и способности и уз вјештине рјешавања проблема (мисли се на запослени кадар) Библиотека прави реалне планове и дјела у складу са њима, чинећи нужне кораке који воде до циља, стварајући добру комуникацију између себе и корисника, постојећих и будућих. Тако, свака јавна библиотека, условљена разликама, сталним интеракцијама и нераскидивом везом са својим корисницима, на примјеру мале херцеговске библиотеке, али и других сличних њој, може бирати најефикаснији начин да ријеши кризу и настави свој пут.

Литература и извори:

5. ДЕЦИМЕТАР. Преузето 1. 12. 2023, <https://decimetar.rs/o-nama/>.
6. Đukić Dojčinović, Vesna. *Kulturni turizam: menadžment i razvojne strategije*. Beograd, Clio, 2005.
7. Ђоновић, Јелена. „Трг од књиге – Имамо ли бренд и како га постићи? Еминентна туристичка понуда Херцег Новог“. У *Зборник радова са стручној скупи Библиотеке и културни туризам: Краљево, Врњачка Бања, Србија, 6, 7. и 8. октобар, 2021.*, 259–279. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“; Врњачка Бања: Народна библиотека „Др Душан Радић“, 2021.
8. Krivokapić, D. „Nova komunikaciona paradigma u mreži javnih biblioteka u Crnoj Gori“, doktorska dis. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2020. eTeze Doktorske disertacije Univerziteta u Beogradu. Preuzeto 22. 1. 2025. <https://eteze.bg.ac.rs/>.
9. „Мала библиотека са великим ентузијазмом! Ellen Kristin Molaver. Управитељица обласне библиотеке за Møre i Romsdal.“ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови. Преузето 1. 12. 2023. <https://www.bibliotekahercegnovi.co.me/>.
10. Mandić, Tijana. *Rezilijentnost: knjiga O HRASTU I TRSCI iz ugla psihologa: umeće prevladavanja teških životnih izazova*. Beograd: HERAedu, 2022.
11. Матијевић, Милица и Елизабета Георгиев. *Култура читања: Право дејства и обавеза библиотекарa*. Лазаревац: Библиотека „Димитрије Туцовић“, 2014.

12. Скоковић, Даниела и Младен Мајсторовић. *Зелена библиотека*. Пожега: Народна библиотека Пожега, 2022.
13. Хабард, Бен. *Како се некад живело*. Београд: Лагуна, 2021.
14. Higinis, Sjuzan I. *Javne biblioteke i službe za mlade*. Београд: Narodna biblioteka Srbije, 2009.

WHERE AND WHAT NEXT? THE FUTURE IDENTITY OF A “SMALL“ LIBRARY (THE EXAMPLE OF THE LIBRARY IN HERCEG NOVI)

Summary

The identity crisis of libraries, which has been present for some years, is simultaneously undoubtedly an opportunity for their development – with the necessary cooperation with the wider community, the continuous creation, and a new perception of the possibilities in which libraries participate, both inside and outside their walls.

Local libraries today, in smaller communities, are becoming the “heart” of the community, defining the economic, social, and most of all, cultural identity of the space in which they operate through their programs. Their limited resources paradoxically turn into unlimited opportunities, representing the cornerstone of the survival of the librarian profession, who asks: Where to and how next? To respond to the challenges of the environment and the needs of users of all ages, the Library in Herceg Novi projects its vision for the future through programs recognized as part of the specific conditions, often based on the cultural heritage and local traditions of the Bay of Kotor. Therefore, this paper, using the case study method, deals with the branding of traditional festivals, cultural events, and the particularities of a tourist and maritime region, which are both a path and a role in forming the Library’s cultural identity. The ultimate goal is the transformation of public libraries under the influence of public opinion. By forming a new social identity, key changes will be made to the “ID card” of the Library, conditioned by established differences, constant interactions, and the inseparable connection between the Library and its users. Considering the importance of personal contact between the librarian and the user and the fact that personal identity is always integrated into the development of every activity, this paper will also uncover the possible perspectives of the identity of “small” libraries through examples of good practice in the department for children and youth in the Herceg Novi library, with an already established visual identity on social networks and personal integrity.

Keywords: Herceg Novi, Bay of Kotor, library, cultural and social identity, user, programs, opportunities